

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY HужATLAR MATNINI LINGVISTIK EKSPERTIZA QILISHNING TURLARI.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadridinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПОСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGVISTIK TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Tagayeva Tamara Baxodirovna

Senior teacher of the Department "English language and Literature",
Samarkand State Institute of Foreign Languages.
tagayevatamara1917@gmail.com

U.S. MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249744>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola U.S. Maugham adabiy uslubining badiiy va uslubiy xususiyatlarini o'rganadi. Muallif Maugham qalamiga xos bo'lgan ajoyib stilistik vositalarga misollar keltiradi. Uilyam Somerset Maugham birinchi navbatda dramaturg, qissa yozuvchi va roman muallifi sifatida tanilgan; u soʻzning qatʼiy maʼnosida adabiyot nazariyasi yaratuvchisi emas, balki oʻzining va boshqa yozuvchilar ijodi haqida koʻp sonli kuzatishlari; uning ayrim rus va gʻarb klassiklari haqidagi adabiy tanqidi; uning falsafiy va estetik eskizlari u haqida roman haqidagi asl tushunchasini taklif qilgan yirik va favqulodda adabiyotshunos olim sifatida gapirishga imkon beradi. Shuningdek, muallif oʻz asarlarida metafora, oksimoron, anafirik takrorlash kabi stilistik usullardan foydalanadi, lekin eng muhimi, ironiya soylarini, yaʼni istehzoli ohangni tasvirlaydi.

Kalit soʻzlar: stilistik vositalar, roman, adabiy uslub, syujet, personaj.

Tagaeva Tamara Bakhodirovna

Senior teacher of the "English language and literature"
department of the Samarkand State Institute of Foreign Languages.
tagayevatamara1917@gmail.com

INDIVIDUAL FEATURES OF U.S. MAUGHAM'S ARTISTIC STYLE

ABSTRACT

This article examines the artistic and stylistic features of U.S. Maugham's literary style. The author gives examples of wonderful stylistic tools characteristic of Maugham's pen. William Somerset Maugham is known primarily as a playwright, short story writer, and novelist; he is not a creator of literary theory in the strict sense of the word, but a large number of observations about his own work and that of other writers; his literary criticism of some Russian and Western classics; his philosophical and aesthetic sketches allow us to talk about him as a major and extraordinary literary scholar who offered his original understanding of the novel. Also, the author uses stylistic methods such as metaphor, oxymoron, anaphoric repetition in his works, but most importantly, he describes shades of irony, i.e. ironic tone.

Key words: stylistic devices, novel, literary style, plot, character.

Тагаева Тамара Баходиревна

Старший преподаватель кафедры «Английский язык и литература»
Самаркандского государственного института иностранных языков.
tagayevatamara1917@gmail.com

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ У.С. МОЭМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются художественно-стилевые особенности литературного стиля У.С.Моэма. Автор приводит примеры замечательных стилистических средств, характерных для пера Моэма. Уильям Сомерсет Моэм известен прежде всего как драматург, автор рассказов и романист; он не создатель литературной теории в строгом смысле этого слова, а большое количество наблюдений над собственным творчеством и над творчеством других писателей; его литературная критика некоторых русских и западных классиков; его философско-эстетические очерки позволяют говорить о нем как о крупном и незаурядном литературоведе, предложившем свое оригинальное понимание романа. Также автор использует в своих произведениях стилистические приемы, такие как метафора, оксюморон, анафорический повтор, но самое главное, он описывает оттенки иронии, т.е. иронический тон.

Ключевые слова: стилистические приемы, роман, литературный стиль, сюжет, персонаж.

KIRISH.

Taniqli yozuvchi Somerset Maugham realizm janrida yaratilgan dramaturg rolini bajargan, ammo uning badiiy uslubining shakllanishiga naturalizm, modernizm va neoromantizm an'analari ta'sir qilgan. O'zining adabiy faoliyatining boshida uni uslubning qisqaligi, tilning aniqligi, naturalizmning engil teginishi uchun ingliz Mopassan deb atashgan. Maughamning ishi notekis edi. Uning asarlari orasida juda badiiy, shuningdek, juda zaif ijod qilgan. Maughamning o'zi o'zini "ikkinchi qatordagi etakchi yozuvchilardan biri" deb atagan. U o'z tasavvurining chegaralanganligini yashirmadi. Uning aksariyat asarlari real voqealarga asoslangan, uning qahramonlari taniqli prototiplarga ega.

Maughamning asarlari XVIII-XIX asrlardagi klassik ingliz an'alarining (tanqid va falsafada) XX asr sharoitidagi o'ziga xos sinishini kuzatishga imkon beradi.

Yigirmanchi asr boshlaridagi adabiy munozaralarga qaytish hozir - yigirma birinchi asrning boshlarida juda dolzarb. Bu o'tish davri edi va o'sha paytda paydo bo'lgan hodisalar endi tugallangan shaklga ega bo'ldi (masalan, modernizm) va biz uchun kim to'g'ri va nimada va qanchalik noto'g'ri ekanligini hukm qilish osonroq. Va, ehtimol, hozirgina biz tanqidchi Maughamning zamondoshlari tomonidan to'liq baholanmagan (va Maughamning o'zi odatiy hazil bilan uning obro'sini "bema'ni", "tijorat" sifatida qo'llab-quvvatlagan dono, muvozanatli pozitsiyasini to'liq baholay olamiz. " muallifi, u "pul uchun yozadi").

Uilyam Somerset Maugham birinchi navbatda dramaturg, qissa yozuvchi va roman muallifi sifatida tanilgan; u so'zning qat'iy ma'nosida adabiyot nazariyasi yaratuvchisi emas, balki o'zining va boshqa yozuvchilar ijodi haqida ko'p sonli kuzatishlari; uning ayrim rus va g'arb klassiklari haqidagi adabiy tanqidi; uning falsafiy va estetik eskizlari u haqida roman haqidagi asl tushunchasini taklif qilgan yirik va favqulodda adabiyotshunos olim sifatida gapirishga imkon beradi.

METOD

Adabiyot haqiqiy materialdir. Aksariyat adabiyot asarlari uchun yaratilmagan tilni o'qitishning asosiy maqsadi. Haqiqiy hayotda tilning ko'plab haqiqiy namunalari kontekstlar (ya'ni sayohat jadvallari, shahar rejalari, shakllar, pampletlar, multfilmlar, reklama, gazeta yoki jurnal maqolalari) yaqinda ishlab chiqilgan kurs materiallariga kiritilgan. Shunday qilib, sinf sharoitida o'quvchilar haqiqiy hayotning haqiqiy til namunalariga duch kelishadi / Sozlamalar kabi haqiqiy hayot. Adabiyot bunday materiallarga foydali qo'shimcha sifatida xizmat qilishi mumkin, ayniqsa, birinchi "omon qolish" darajasi o'tganida. Badiiy matnlarni o'qishda, chunki talabalar ona tili uchun

mo'ljallangan til bilan english uchun ham bor, ular tanish bo'lib turli xil lingvistik shakllar, kommunikativ funktsiyalar va ma'nolar bilan. O'sha yillardagi bahs-munozaralarga chuqurroq kirib borar ekanmiz, zamonaviy postmodern romanining mohiyatini yaxshiroq tushunishimiz mumkin. Va biz nafaqat roman haqida, balki XIX asrning ikkinchi yarmida Evropa madaniy ongida sodir bo'lgan ulkan ma'naviy inqilob haqida gapiramiz. S. Maugham uslubining individualligi uslubiy vositalar, xususan, metafora tuzilishini tanlashda ham namoyon bo'ladi.

NATIJA.

1. Ular kontseptuallashtirish usullari, asarlaridagi tushunchalarni taqdim etish usullari. Muallif o'z asarida metafora, giperbolalardan foydalangan. Uning adabiy faoliyatida yo'l-yo'riq ko'rsatadigan hech kim yo'q edi. Qattiq rejim - to'qqizdan oltigacha kasalxonalar - faqat kechqurunlari bepul edi. O'sha oqshomlarni u kitob yeb, yozishni o'rganish bilan o'tkazdi. U dramaturg texnikasini o'rganishga intilib, Ibsenning "Arvoh" asarini tarjima qilgan, o'zi ham dramaturg va qissalar yozgan. Nashriyotchi Fisher Anvinga yuborilgan ikkita hikoyadan faqat bittasi E.ning roziligini oldi. Garnet, adabiy doiralarda taniqli avtoritet edi. Garnet o'sha paytdagi noma'lum muallifga yozishni davom ettirishni maslahat berdi. Nashriyotning aytishicha, qisqa hikoyalar emas, romanlar kerak edi. Envinning javobini o'qib chiqqandan so'ng, Maugham "Lambeth Liza" romani ustida ishlashni boshlaydi. Bu roman 1897-yilning sentabrida nashr etilgan va Maugham asta-sekin professional yozuvchiga aylangan edi. Moem turli janrlarda ijod qildi: roman muallifi sifatida "Yaproqning titrashi" (1921), "Birinchi shaxs birlik" (1931), "Vaziyat maxluqlari" (1947) va boshqalarni yaratdi; "Inson qulligi", "Oy va olti pens" (1919), "Lambetning lisesi" (1897), "Kreddok xonim" (1900), "Portlar va ale" (1930), "The Teatr" (1937) va boshqalar. Dramaturg sifatida rol o'ynagan - "Ledi Frederik" (1907), "Noma'lum" (1920). Maugham romanchilar (Fielding, Osten, Dikkens, Flober, Dostoevskiy), hikoyachi san'ati, yozuvchilik hunari haqida maqolalar yozgan. U maqsadli, qat'iyat bilan ishladi. Shunday qilib, uning ijodida sevgi, erkinlik, ijodkorlik tushunchalari kabi komponentlar aniqlangan.

2. Oila tushunchasi sevgi ma'nosi bilan uyg'unlashgan. Buning sababi shundaki, "Oy va olti pens" romanidagi oiladagi muhabbat va xiyonatning qiyoslanishi U.S. Moem individual uslubi xususiyatlarining yaqqol namunasi bo'lib, u asosiy tushunchalarni ta'riflashga olib keladi. san'at tushunchalarini erkinlik tushunchasiga aylantirib, kinoya yordamida o'yladi ("Oy va oltita", "Teatr"). Muallif sevgi va hayot quvonchining g'oyaviy muammosini tushunadi, shuningdek, erkinlik g'oyasiga alohida e'tibor beradi, uning paradoksallik tamoyilini izohlaydi.

Badiiy vositalar bu nutqning ekspressivligini beruvchi va uning qabul qiluvchiga hissiy ta'sirini kuchaytiradigan maxsus til texnikasi. Stilistikada ekspressiv vositalar uslubiy vosita sifatida nutqning turli uslublarida ishlatilishi nuqtai nazaridan qaraladi. Muallif o'z ishida u yoki bu kommunikativ maqsadga erishish uchun individual stilistik usullardan foydalanadi [Jonkis GEP 7-25]. "Oy va Olti pens" Somerset Maughamning eng mashhur romanlaridan biridir. Roman syujeti rassom Pol Gogenning hayotiy hikoyasiga asoslangan. Romanning bosh qahramoni - Charlz Striklend, birja brokeri, u 40 yoshida to'satdan xotini va bolalarini tashlab, rassom bo'ladi. Charlz Striklendning prototipi Pol Gogin obrazidir.

Roman XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Hikoyachi, yosh yozuvchi, uning nomidan hikoya qilinadi, Striklend xonimning uyiga kechki ovqatga taklif qilinadi, u ko'plab burjua odamlari kabi o'zini san'at xilomandlari bilan o'rab olishni yaxshi ko'rardi. Uning eri janob Striklend bunday kechki ovqatlarga bormasdi. Gap shundaki, u oddiy birja brokeri edi, uni atrofidagilar juda oldindan aytib bo'ladigan va zerikarli odam deb bilishardi.

Ammo bir kuni Striklend xonim o'z uchrashuvlarini to'xtatadi, chunki hamma hayratda, eri uni va bolalarini tashlab, Parijga ketadi. Uning ishonchi komilki, u yosh qo'shiqchi bilan qochib ketgan va endi u bilan hashamatli mehmonxonada dam olmoqda. Striklend xonim yosh yozuvchidan Parijga borishni va erini uyiga qaytishga ko'ndirishni so'raydi. Ammo Parijda Striklend arzon mehmonxonada yashayotgani va u bilan hech qanday ayol yo'qligi ma'lum bo'ldi. U qilgan ishining dahshatini yashirmaydi, lekin xotini va bolalarining taqdiri endi uni tashvishlantirmaydi, jamoatchilik fikri ham. Umrining qolgan qismini esa o'ziga va asosiy ishtiyoqi – rasm chizishga bag'ishlamoqchi.

O'quvchini hayratda qoldirgan holda, san'at ishqi bozi Striklend xonim erining uni rasm chizishga almashtirganini qattiq haqorat qiladi. Shuning uchun u erining qo'shiqchi bilan ishqiy munosabati haqidagi mish-mishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Besh yil o'tgach, muallif Parijga qaytib keladi va o'zining do'sti Dirk Streve bilan uchrashadi, kulgili va kulgili gollandiyalik, u o'rtacha rassom bo'lsa-da, rasm chizishni juda yaxshi biladi. U, kam sonli odamlar orasida Striklendning ishini ko'rgan va uni daho deb hisoblagan. Striklendning iste'dodiga sig'inib, uni har tomonlama qo'llab-quvvatladi, unga moddiy yordam berdi, chunki u doimo ochlikdan o'tkazdi, hatto rasmlarini sotishga ham urinmadi. Dirk Streve bir marta Striklendni o'limdan qutqarib, uni uyiga olib kirdi va yosh rafiqasi Blansh bilan birga parvarish qildi. Strevening sodda mehribonligi o'zi va Blansh uchun qanday fojia bo'lib chiqdi va nega hamma Striklendni g'ayriinsoniy yirtqich hayvon deb o'ylaydi, muallif bu haqda qayg'uga botgan Dirk Strevedan bilib oladi. Keyinchalik yozuvchi hali ham roman qahramoni bilan uchrashishga va uning rasmlarini ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Ularda rassomning uni egallab turgan noma'lum kuchdan xalos bo'lishga bo'lgan ulkan sa'y-harakatlarini his qilish mumkin. Go'yo u koinotdagi tartibsizlikda qandaydir yangi shakl topdi va uni o'zida mavjud bo'lgan vositalar bilan behuda gavdalantirishga harakat qiladi, lekin buning uchun etarli emas. Bosh qahramonning prototipi, yuqorida aytib o'tilganidek, buyuk postimpressionist rassom Pol Gogen edi. Shuningdek, u birja brokeri sifatida foydali lavozimdan voz kechdi, xotini va besh farzandini qoldirdi, sayohat va rasm chizish uchun qulaylikni qurbon qildi. Striklend singari u ham kasallik va qashshoqlikka chidadi va faqat vafotidan keyin mashhur bo'ldi.

"Oy va olti pens" - bu o'ziga xos yangi provokatsiya. O'quvchini o'ziga shunday savol berishga undaydi: "Men chinakam kasb yo'lida, bola orzusi uchun ijtimoiy maqbul turmush tarzidan, farovonlik va kelajak ishonchidan voz kecha olarmidim? Men qila olamanmi...?" Taiti orolida uning shaxsiyati to'liq ochib berilgan, u o'zining eng yaxshi asarlarini o'sha erda yaratadi. Bundan tashqari, J. Meyers ta'kidlaganidek, "Maugham o'zining haqiqiy prototipidan farqli o'laroq, o'z qahramonini kamroq axloqiy jirkanch tasvirlaydi. Ma'lumki, Gogin sifilisdan vafot etgan, uning sevgilisi 14 yoshda edi. Maughamning romanida Striklend moxov kasalligidan vafot etadi va uning asardagi sevgilisi 17 yoshda edi" [Meyers, 2004; 137-138-bet]. Bizning fikrimizcha, bunday taqqoslash (va shunga ko'ra, bayonot) ikki belgini solishtirganda unchalik muhim emas, lekin bu sodir bo'ladi. Striklendning san'ati haqiqiy, buyuk san'at bo'lib, uning zamirida mistik va ibtidoiy narsa bor: "Siz uning san'atini yoqtirmasligingiz mumkin, lekin siz unga befarq bo'lmaysiz" [Maugham, 2010; p. 3.] Bunday san'at xizmatga o'xshaydi, u to'liq fidoyilik, shiddatli ichki mehnatni talab qiladi: "Go'zallik - o'sha hayratlanarli va erishib bo'lmaydigan narsadirki, bu san'atkorning olamdagi tartibsizlikdan qattiq ruhiy iztirobda yaratadi. Va u allaqachon yaratilgan bo'lsa, uni hamma ham taniy olmaydi. Go'zallikni anglash uchun rassomning dadilligida yashash kerak. Go'zallik u bizga kuylaydigan ohang bo'lib, qalbimizda aks-sado berish uchun bilim, sezgirlik va tasavvur talab etiladi" [Maugham, 2010; s.145]. Xuddi shu go'zallikni biz Pol Goginning rasmlarida topamiz. Lingvistik birlikning strukturaviy-semantik xususiyatini mustahkamlash stilistik vosita yordamida sodir bo'ladi. Stilistik ifoda vositalari tilning adabiy vositalaridan farqli ravishda obraz yaratmaydi, balki nutqning ifodaliligini oshiradi va adabiy ifoda vositalarining uch guruhidan faqat bittasi hisoblanadi. Bu roman hozirda ko'plab adabiyotshunos olimlar tomonidan trilogiya sifatida qabul qilinadi. Ularda turli voqea yo'nalishlari, bosh qahramonlar aks etgan bo'lsa-da, yozuvchining muammo va g'oyalari bir-biriga o'xshab, yaxlit rasm yaratadi, bu esa muallifning badiiy ijoddagi ijodkorni anglashi haqida tasavvur hosil qiladi. Uilyam Somerset Maughamning "Oy va olti pens" romanidagi metaforalardan foydalanishni hisobga oladigan bo'lsak, asarda bir va ikki a'zoli metafora obrazni yorqin ifodalash uchun keng qo'llaniladi, badiiy asardagi portret qahramoni bitta kontekstual va variantli matnli a'zolik shakli sifatida tavsif turlarining. Butun matn yoki to'g'rirog'i matnning kengaytirilgan qismlari bo'ylab shakllanadigan portret tasvirini o'rganish tasvirlash, hikoya qilish va fikrlashning o'zaro ta'sirini ko'rib chiqishda juda muhimdir. Ushbu o'zaro ta'sir tasvirning asosiy mazmunini ochish usullaridan biri sifatida qaraladi. Har qanday badiiy matn o'z ichiga turli xil ifoda vositalarini o'z ichiga oladi, masalan, taqqoslash, metafora, epitet, personifikatsiya va boshqalar. Ekspressiv vositalar matnni yanada jonli, boy qilish, unga kerakli soylarni berish imkonini beradi. Eng ko'p qo'llaniladigan stilistik vositalardan biri epitetdir.

MUHOKAMA.

Epithetning stilistik funktsiyalari xilma-xildir, shuning uchun u ko'pincha yozuvchilar tomonidan qo'llaniladi, o'ziga xos individual mualliflik uslubini yaratadi. Yozuvchi-tarjimonning urinishlari behuda emas, ular ko'rib chiqilayotgan hodisaning mohiyatini asta-sekin aniqlab beradi, lekin muallif hali ham va to'g'ri, o'z xulosalaridan qoniqmaydi, chunki bu "o'zining katta qismi" degan ma'noni anglatadi. Muallif to'g'ridan-to'g'ri tayyor javobdan qochadi. Buning o'rniga, ijodiy daho tushunchasining metaforik tasviriga kiritilgan sinonimlarning yana bir ketma-ketligi paydo bo'ladi: kelib chiqishini tushunib bo'lmaydigan narsa, shuning uchun hayratni uyg'otadi (sir - sababi va kelib chiqishi yashirin yoki tushunish mumkin bo'lmagan narsa/erkaklar fikridan tashqarida). tushunish, hayrat va hayrat tuyg'ularini uyg'otish); ko'zdan yashirilgan va hali kirish imkoni bo'lmagan narsa (sir - yashirin sabab, tushuntirish yoki boshqalarning bilimi yoki ko'rinishidan saqlanmagan narsalarni qilish usuli); kashf qilinadigan narsa (topishmoq - odamni aql-zakovatini ishga solishga qaratilgan jumboq) Bunday metafora kontekstdagi ma'nolilik quyidagi turdagi leksik takrorlashda ishtirok etadi. 1. «U o'z qalbining sirini tik turgan qurbonlik kabi taqdim etadi»; 2. "O'z sirini ta'qib qilish (o'zining ko'p qismi) detektiv hikoyasini o'ziga jalb qiladi"; 3. «Bu jumboqdir, u koinotga javob yo'qligining savobini baham ko'radi». Shu tariqa Moem xayolning, dahoning umumiy rasmini bir-birini to'ldiruvchi ma'no nüanslari bilan singdiradi. Bu ketma-ket metaforik tasvirlar ta'sirchan tasodifni yaratadi, bu orqali hodisaning tushunarsizligi, uning oldidagi hayrat va hayratning halokati tug'iladi [Maugham SM , 1989 ; p.34].

Muallif o'quvchini mana shunday turfa qiyoslar bilan o'ziga tortar ekan, uni tan olinmagan dahoning taqdiri haqidagi hikoyaga tortadi, unda o'z qahramonining yangilik kuchi siriga – topishmoqqa javob topishga va'da beradi. Maugham haddan tashqari umumlashmalar cho'qqisida. U inson tabiati, uning so'rovlari va ko'rinishlarini biluvchi, butun insoniyatga xos bo'lgan bir qancha xususiyatlarni aniqlaydi. Ularning har biri metaforik qobiqda kiyingan va istehzoli ohang bilan qoplangan. Yozuvchi munosabatlardagi absurdlardan tashkil topgan, halokatli, ammo muqarrar bo'lgan dunyo tartibining absurdligini tan oladi.

S. Maugham merosini o'rganish allaqachon tarixga ega. 50-60-yillarda Maugham mamlakatning yetakchi adabiyotshunos olimlari tomonidan keskin tanqid qilindi. Maugham mamlakatning yetakchi adabiyotshunos olimlari tomonidan keskin tanqid qilindi. "Ingliz adabiyoti tarixi" akademik nashrida D. Jantieva Maugham (Jantievaning "Maugham" transkripsiyasida) yozgan o'ninchi bobning sharhida "dekadent" deb ataladi va uning "anti-gumanistik anti-ijtimoiy tendentsiyalari" ta'kidlanadi. Bob muallifining ta'kidlashicha, "Maugemning butun ijodi tanazzul falsafasi, aylananing pessimistik nazariyasi bilan muhrlangan, inson tabiatining asossizligiga ishonch, yaxshilik va oliy qadriyatlar haqidagi xayolli va sodda g'oyalar bilan sug'orilgan. hayotning" [Calder RL Willie, 1989; p.117].

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, muallif o'z asarlarida metafora, oksimoron, anaforik takrorlash kabi stilistik usullardan foydalanadi, lekin eng muhimi, ironiya soyalarini, ya'ni istehzoli ohangni tasvirlaydi. Ta'kidlash mumkinki, W.S. Maugham o'z asarlarida nafaqat kinoyali metafora, balki ijodkor va ijod o'rtasidagi munosabat, san'at muammosi kabi muhim muammolarga munosabatini anglash uchun metaforalardan ham foydalangan. U.S.Maugham shaklga juda tanqidiy qaraydi: dialogning ixchamligi, iqtisod va tasvir qobiliyati, syujet tartibi va deyarli sezilmaydigan ironiya. Shuni ta'kidlash kerakki, U.S.Maugham o'zini bema'ni deb atagan, u o'z asarlarida odamlarni haqiqatdan ham yomonroq tomondan tasvirlagan.

Shu bilan birga, Maugham biografik maktabdan bir muhim xususiyati bilan ajralib turadi: asarning qurilish qonuniyatlariga, adabiy texnikaga e'tibor. Bu, avvalambor, adabiyotning istiqbolli "nuqtai nazari" usulini tan olishda, janrning o'ziga xos xususiyatlarini (roman va hikoya) o'rganishda namoyon bo'ldi. Maugham shaxsiyat va vaqtdan mustaqil ijodkorlikning ob'ektiv tamoyillari va usullari mavjudligidan kelib chiqadi. Bunda Maugham Flaubert va Genri Jeymsdan boshlab yangi maktablarga yaqin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Arnold IV stilistikasi. Zamonaviy ingliz tili. - Moskva: Flinta , Fan, 2009.
2. Ben A. Stilistika va og'zaki va yozma nutq nazariyasi. - M ., 1986 yil.
3. Buranova MU O'qishning lingvistik tahlili va badiiy tarjima orqali o'qishni o'rgatish Jamiyat va innovatsiyalar 1-son, № 01(2020) ISSN2181-1415
4. Calder RL Villi: V. Somerset Moemning hayoti. - L.: Heinemann, 1989 yil.
5. Kertis A. Maughamning namunasi. Tanqidiy portret. - L.: Gamilton, 1974 yil.
6. Lakoff J. , M. Jonson. Biz yashayotgan metaforalar // Metafora nazariyasi . Pertsov NV tomonidan tarjima - M ., 1990.
7. Jonkis GE Uilyam Somerset Maugham: uning iste'dodining qirralari / GE Jonkis //Maugham WS Xulosa: insholar. - M ., 1991. - b. 7-25.
8. Kipling R. Maughamning Kiplingning eng yaxshi tanlovi. - Garden City (NY): Doubleday, 1952 yil.
9. Maugham W. S. Keks va Ale yoki Shkafdagi Skelet. - M.: Prog ress Publishers, 1980
10. Somerset Maugham. Besh jildlik hikoyalar to'liq to'plami. - Tahrir: Zaxarov , 2002 yil.
11. Maugham WS Oy va tiyin / Uilyam Somerset Maugham; ingliz tilidan N. Man tomonidan tarjima qilingan. - M . : AST: AST MOSKVA, 2010. – 249-bet.
12. Meyers J. Somerset Maugham: hayot / Jeffri Meyers. – Nyu-York: Knopf, 2004. – 432 pp.
13. Maugham R. Villi bilan suhbat: V. Somerset Maughamning xotiralari. - L.: Allen, WH, 1978 yil.
14. Maugham SMThe Moon and Sixpence. - M.: Progress Publishers, 1972 yil.
15. Rafael F. Somerset Moem va uning dunyosi. - L.: Temza va Gudson, 1976 yil.
16. Ueskot G. Haqiqat tasvirlari. Xotiralar va tanqidlar. - L.: Hamish Hamilton, 1963 yil.
17. Velek R. va Uorren A. Adabiyot nazariyasi. - L.: Pingvin kitoblari, 1956 yil.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aforef." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.